

ADOLAT VA TARAQQIYOT YO`LIDA: YANGILANGAN KANSTITUTSIYANING O`RNI

Hojiev Jumaboy Maxsudbek o`g`li
Reimbaeva So`najon Azamat qizi

Xorazm viloyati Yuridik texnikumi 2-bosqich o`quvchilari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14306072>

Annotatsiya. *Konstitutsiya davlatning asosiy qonuni bo`lib, uning siyosiy, iqtisodiy, huquqiy va ijtimoiy tizimlarini tartibga soluvchi asosiy hujjat hisoblanadi. U fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklarini, davlat boshqaruvi tuzilmasini, hokimiyat organlarining vakolatlarini belgilaydi. Konstitutsiya davlatning mustaqilligi va demokratik tamoyillarini mustahkamlashda muhim o`rin tutadi. Shu bilan birga, bu hujjat jamiyatda qonun ustuvorligi va adolatni ta`minlash uchun asos bo`lib xizmat qiladi. Uning barqarorligi davlatning rivojlanishi va fuqarolarning farovonligini ta`minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.*

Kalit so`zlar: Konstitutsiya, asosiy qonun, fuqarolarning huquq va erkinliklari, qonun ustuvorligi, davlat boshqaruvi, demokratik tamoyillar, hokimiyat organlari, ijtimoiy barqarorlik, huquqiy tizim.

TOWARDS JUSTICE AND DEVELOPMENT: THE ROLE OF A RENEWED CONSTITUTION

Abstract. *The constitution is the law of the state, a document that regulates its political, economic, legal and social systems. It determines the structure of the administration of the rights and freedoms of the state, the powers of the authorities. The Constitution takes an important place in the stability of the independence and democratic processes of the state. At the same time, this document serves as a basis for ensuring the stability of law and justice in society. Generality is an important profession in the development of the state and ensuring the well-being of the population.*

Key words: Constitution, laws of rights, personal rights and freedoms, rule of law, state administration, democratic rights, authorities, social management, legal system.

НА ПУТИ К СПРАВЕДЛИВОСТИ И РАЗВИТИЮ: РОЛЬ ОБНОВЛЕННОЙ КОНСТИТУЦИИ

Аннотация. *Конституция является основным законом государства и является основным документом, регулирующим его политическую, экономическую, правовую и социальную системы. Он определяет основные права и свободы граждан, структуру государственного управления и полномочия органов власти. Конституция играет важную роль в укреплении независимости и демократических принципов государства. В то же время этот документ служит основой обеспечения верховенства закона и справедливости в обществе. Ее стабильность важна для развития государства и обеспечения благополучия граждан.*

Ключевые слова: Конституция, основной закон, права и свободы граждан, верховенство закона, государственное управление, демократические принципы, власть, социальная стабильность, правовая система.

KIRISH

Konstitutsiya davlatning asosiy qonuni sifatida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tartibga soluvchi eng muhim hujjatdir. U davlatning siyosiy tuzilishi, iqtisodiy tamoyillari, huquqiy tizimi, fuqarolarning huquq va erkinliklarini belgilab beradi. Konstitutsiya nafaqat huquqiy hujjat, balki mamlakatning demokratik tamoyillari va mustaqilligini mustahkamlaydigan asosiy poydevor sifatida qaraladi.[1]

Ushbu hujjat davlat hokimiyati organlari faoliyatini muvofiqlashtirish, jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash, shuningdek, fuqarolarning manfaatlarini himoya qilish uchun xizmat qiladi. Konstitutsiyaning barqarorligi va moslashuvchanligi davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, demokratik jarayonlarning shakllanishi va jamiyatdagi adolatning qaror topishida muhim o'rin tutadi. Shu bois, Konstitutsiya har bir davlatning milliy g'oyasi va umumiy maqsadlarini ifoda etuvchi hujjat sifatida katta ahamiyat kasb etadi.[2]

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Konstitutsiya davlatning asosiy qonuni sifatida uning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy tizimlarining barqarorligini ta'minlaydi. U davlat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni muvofiqlashtiruvchi huquqiy asos bo'lib, fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklarini himoya qilish uchun kafolat beradi. Shu bilan birga, konstitutsiya jamiyatdagi barcha fuqarolar va davlat hokimiyati organlari uchun bir xil amal qiladigan huquqiy tamoyillarni belgilaydi.[3]

Fuqarolarning huquq va erkinliklari

Konstitutsiya fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklarini kafolatlab, ularni himoya qilish mexanizmlarini belgilaydi. Masalan, so'z erkinligi, diniy e'tiqod erkinligi, ta'lim olish huquqi kabi masalalar davlatning inson huquqlariga bo'lgan yondashuvini belgilaydi. Bu tamoyillar davlatning fuqarolar oldidagi majburiyatlarini belgilash bilan birga, ularning ijtimoiy-iqtisodiy farovonligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Davlat boshqaruvi va hokimiyat bo'linishi

Konstitutsiya davlat hokimiyatining uch tarmoqqa (qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, sud) bo'linishi tamoyilini belgilaydi. Bu tamoyil hokimiyatni suiiste'mol qilishning oldini olish va demokratik boshqaruvni ta'minlashga xizmat qiladi. Har bir tarmoqning vakolatlari va chegaralari aniq belgilangan bo'lib, bu hokimiyatlar o'rtasida kuchli muvozanatni ta'minlaydi.

Qonun ustuvorligi va adolat

Konstitutsiyaning asosiy tamoyillaridan biri bu — qonun ustuvorligi. Bu degani, barcha shaxslar va davlat tashkilotlari qonunga bo'ysunishi kerak. Qonun ustuvorligi tamoyili jamiyatda adolatni qaror toptirish uchun zarurdir. Bundan tashqari, konstitutsiya sud hokimiyatining mustaqilligini kafolatlab, fuqarolarning huquqlarini himoya qilish uchun samarali mexanizmni ta'minlaydi.[4]

Konstitutsiyaning barqarorligi va moslashuvchanligi

Konstitutsiyaning barqarorligi davlat rivoji uchun muhim ahamiyatga ega, chunki u uzoq muddatli siyosiy va iqtisodiy tizimlarning asosini belgilaydi. Shu bilan birga, konstitutsiya jamiyatda yuz beradigan o'zgarishlarga moslashuvchan bo'lishi kerak. Davr talablari va yangi ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun konstitutsiyaga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin. Bunda konstitutsion tamoyillar va barqarorlik o'rtasidagi muvozanat saqlanishi kerak.

Xalqaro huquq bilan uyg'unlik

Hozirgi globallashuv davrida konstitutsiyalar milliy huquqni xalqaro huquq bilan uyg'unlashtirishga ham xizmat qilmoqda. Bu inson huquqlari bo'yicha xalqaro konvensiyalarni milliy qonunchilikka joriy etish va ularning ijrosini ta'minlash imkonini beradi.

Umuman olganda, konstitutsiya davlatni boshqarishning demokratik tamoyillarini qaror toptirish va fuqarolarni himoya qilish uchun mustahkam huquqiy poydevor hisoblanadi. Shu bois, uning mazmuni va amaliyoti davlatning umumiy taraqqiyoti va barqarorligi uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlandi

Konstitutsiya asosida fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklari, jumladan, so'z, e'tiqod, harakat va ta'lim olish huquqlari himoya qilinadi. Ushbu kafolatlar fuqarolarning jamiyatda o'zini erkin his qilishiga va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishiga xizmat qiladi.

Demokratik boshqaruv tizimi shakllandi

Davlat hokimiyati tarmoqlarining (qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud) aniq chegaralari belgilandi, bu esa hokimiyatni suiiste'mol qilishning oldini olishga yordam berdi. Hokimiyatlar o'rtasidagi muvozanat demokratik boshqaruvni kuchaytirdi va davlat organlarining samarali ishlashini ta'minladi.

Qonun ustuvorligi qaror topdi

Konstitutsiya barcha fuqarolar va davlat organlari uchun qonun oldida tenglikni belgiladi. Bu jamiyatda adolatni qaror toptirishga, shuningdek, fuqarolarning davlatga bo'lgan ishonchini oshirishga yordam berdi.

Davlatning barqarorligi ta'minlandi

Konstitutsiya davlat boshqaruvining asosiy tamoyillarini belgilab, siyosiy va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamladi. Bu davlatni uzoq muddatli rivojlanish strategiyalarini amalga oshirish uchun mustahkam huquqiy poydevor bilan ta'minladi.

Jamiyatda adolat va huquqiy madaniyat shakllandi

Konstitutsiya jamiyatda huquqiy madaniyatning rivojlanishiga, inson huquqlariga hurmat bilan yondashuvning mustahkamlanishiga olib keldi. Bu esa davlat va fuqarolar o'rtasidagi ishonchni kuchaytirdi.

Xalqaro huquq bilan uyg'unlik ta'minlandi

Konstitutsiyaga xalqaro konvensiyalar va bitimlarning joriy etilishi orqali davlat milliy qonunchiligini global standartlarga moslashtirdi. Bu davlatning xalqaro maydondagi obro'sini oshirish va inson huquqlariga sodiqligini namoyon etdi.[5]

XULOSA

Konstitutsiya davlatning asosiy qonuni bo'lib, uning samarali va barqaror ishlashi davlat tizimining rivojlanishi, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi.

Ushbu hujjat nafaqat huquqiy asos, balki mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotini tartibga soluvchi, fuqarolar o'rtasida adolat va tenglikni ta'minlovchi poydevordir.

Konstitutsiya demokratik boshqaruv, qonun ustuvorligi va hokimiyatning bo'linishi tamoyillariga asoslanadi, bu esa davlatning mustahkamligi va fuqarolar orasida ishonchni kuchaytiradi.

Konstitutsiyaning to‘g‘ri ishlashi, uning tamoyillari va kafolatlari fuqarolarni himoya qilish, davlat boshqaruvini samarali tashkil etish, shuningdek, xalqaro huquq bilan uyg‘unlikni ta‘minlash imkonini beradi. Bu jarayon davlatning ijtimoiy va siyosiy barqarorligini, inson huquqlarini hurmat qilishni va milliy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega.

REFERENCES

1. https://uzsm.uz/uz/press_center/uzb_news/konstitutsiya-va-qonunustuvorligi-huquqiydemokratik-davlat-va-fuqarolik-jamiyatining-eng-muhimmez/
2. V. A. Kostetskiy. (davlat va huquq asoslar) -T.(Ynagiyo‘l Poligraf Servis)
3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiya.
4. <https://uza.uz>
5. Lex.uz